

ВЛИЯНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ФОРМИРОВАНИЕ И РЕЖИМ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ-ГРУНТОВ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ

Бегимкулов Дилшод Каландарович

к.г.-м.н., доцент

Худойбердиев Темур Махмаражабович

базовый докторант

Закиров Мираббас Мирсаатович

д.г.-м.н., профессор

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская 2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331953>

Аннотация: В статье представлены данные о степени засоления и гипсоносности почв Голодной степи, включая количественные показатели минерализации грунтовых вод, содержания солей в почвенном профиле и ухудшении водно-физических свойств грунтов. В ней рассматриваются причины деградации почв, такие как интенсивное орошение без адекватного дренажа, и предлагаются комплексные мелиоративные мероприятия, направленные на улучшение водно-солевого режима и повышение продуктивности почв.

Ключевые слова: засоление, гипсоносность, деградация, геоэкология, минерализации грунтовых вод, водно-солевой режим, инфильтрация, дренаж.

Abstract: The article presents data on the degree of salinity and gypsum content of the soils of the Hungry Steppe, including quantitative indicators of groundwater mineralization, salt content in the soil profile and deterioration of the water-physical properties of soils. It examines the causes of soil degradation, such as intensive irrigation without adequate drainage, and proposes comprehensive reclamation measures aimed at improving the water-salt regime and increasing soil productivity.

Keywords: salinization, gypsum content, degradation, geocology, groundwater mineralization, water-salt regime, infiltration, drainage.

ВВЕДЕНИЕ. За последние 25–30 лет и более в результате интенсивного орошения при весьма слабой искусственной дренированной территории в корне изменились почвенно-мелиоративные и другие условия. Произошли существенные изменения водного и тесно связанного с ним солевого режима почвогрунтов зоны аэрации. На подавляющей территории Голодостепской равнины сформировались гидроморфные (сероземно-луговые, луговые, лугово-болотные) гипсоносные почвы и в

отдельных случаях полугидроморфные (светлые сероземы и лугово-сероземные почвы).

Вместе с тем в настоящее время значительная часть орошаемых земель здесь находится в неудовлетворительном состоянии. Орошение в условиях слабой естественной и искусственной дренированности привело к существенным изменениям водного и солевого баланса грунтовых вод и почвогрунтов в зоне аэрации. Оно нарушило естественный процесс движения воды и солей, вызвав общее повышение их запасов, подъем грунтовых вод выше критического уровня и перераспределение солевых масс.

Ученые республики глубоко встревожены быстро растущими и порой необратимыми потерями почвенного покрова, а также широко распространенными явлениями деградации почв. Современное состояние орошаемых почв Голодной степи вызывает тревогу потому, что, как отмечали, за последние 40–50 лет почвы обеднялись гумусом и элементами минерального питания, подверглись весьма интенсивному засолению, водной и ветровой эрозии, загрязнению тяжелыми металлами и агрохимикатами.

ОБСУЖДЕНИЕ. Грунтовые воды рассматриваемой территории оказывают многостороннее влияние на формирование и режим засоленных почв. В одних условиях они служат источником солей в почвах, в других – приемником и средством их перемещения по территории. Изучение глубины залегания и минерализации грунтовых вод на одиннадцати ключевых участках Голодной степи показало, что на абсолютно преобладающей части орошаемых земель ключевых хозяйств уровень грунтовых вод находится на глубине 0,8–2,5 м. Это намного выше «критического» уровня, а минерализация грунтовых вод колеблется от слабо- (3,86 г/л) до сильноминерализованных с содержанием солей 22–24 г/л [5].

По химическому составу грунтовые воды, в основном, сульфатные и хлоридно-сульфатные, в катионной части преобладают магниевонариевый и натриевый типы засоления. В качественном составе солей преобладают соли $MgSO_4$ и Na_2SO_4 . С повышением минерализации сульфатный тип засоления постепенно переходит в хлоридно-сульфатный, местами – в сульфатно-хлоридный. При этом отмечается увеличение содержания хлора и натрия, в отдельных случаях – высокая доля магния. От низких до самых высоких концентраций грунтовых вод

количество CaSO_4 довольно равномерное в пределах 1–2%. Содержание токсичных солей в изученных водах составляет от 61 до 92% от общей суммы легкорастворимых солей. Исходя из вариантов по степени и типам засоления, а также по положению в почвенном профиле солевого горизонта, рассматриваемые почвы представлены солончаковыми, солончаковатыми и иногда глубоко засоленными разностями [8, 9].

Исследования показывают, что содержание солей в изученных почвах колеблется в очень широких пределах – от слабозасоленных с содержанием солей от 0,360–0,425% до сильнозасоленных (2,0–3,0%), нередко достигающих уровня солончаков (>3,0%). Выявляется ещё тот факт, что среди слабо- и средnezасоленных лугово-сероземных и луговых почв обнаруживаются солончаковые пятна с выпавшими растениями хлопчатника. В почвах, затронутых пятнистым постоянным засолением, из-за постепенного горизонтального и вертикального перераспределения солей с почвенно-грунтовыми водами накапливается значительное количество солей. Эти соли не только угнетают культурные растения, но и вызывают их гибель уже при всходах, либо после первых стадий вегетации при поливах. С повышением степени засоления почв и переходом сульфатного типа химизма в хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный типы в составе солей доминирующее положение занимают хлористый натрий и магний.

В преобладающем большинстве случаев прослеживается тесная связь между суммой солей ($\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, CaSO_4 , MgSO_4 , Na_2SO_4 , NaCl) и токсичными солями, а также между последними и содержанием натрия в почвах. Наличие в составе солей довольно высокого содержания магния, а также большое количество натрия свидетельствуют о высокой токсичности солей, присутствующих на орошаемых гидроморфных почвах Голодной степи. В качественном составе солей наряду с обычными часто встречающимися токсичными солями обнаруживается $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, а иногда и высокогигроскопичные соли CaCl_2 и MgCl_2 [6].

По глубине залегания гипсоносного горизонта почвы подгорной части степи (склонов) относятся к глубоко- и среднепрофильно гипсоносным. Почвы плоских равнин относятся к поверхностно-гипсоносным. Территория распространения сероземно-луговых и луговых почв является весьма сложным объектом для мелиорации. Высокая гипсоносность почв в сочетании с высоким засолением резко ухудшает водно-физические свойства, увеличивает насыщенность поглощающего комплекса магнием и

натрием, оказывает токсичное воздействие на растения. Кроме того, гипсоносные почвы характеризуются очень низким коэффициентом фильтрации (0,01–0,03 м/сут.), высоким значением объемной массы (до 1,5–1,7 г/см³), низким значением по разности (32–35%) гипсоносных горизонтов и громадным запасом водно-растворимых солей [7, 8]. В большинстве обследованных почв гипсоносные горизонты обнаруживаются с глубины 25–30 см, мощность которых по профилю почвогрунтов колеблется от 30 до 100 см. Содержание гипса в изученных почвах составляет от 1–2 до 30–35%, а в отдельных сильно гипсоносных почвах (хозяйство «Пахтакор» Мехнатабадского района) количество его достигает 57–68% [1, 3].

ВЫВОДЫ: Деградация почв в Голодной степи обусловлена интенсивным орошением без адекватного дренажа, что привело к засолению, заболачиванию и ухудшению водно-физических свойств. Почвы характеризуются высоким содержанием легкорастворимых солей (0.36-0.425% до >3.0%), преобладанием сульфатного и хлоридно-сульфатного типов засоления и гипсоносным горизонтом (25-30 см глубины, 30-100 см мощности) [4].

Высокая степень засоления и гипсоносности создают серьезные проблемы для мелиорации. Грунтовые воды остаются относительно минерализованными (3–25 г/л), что препятствует созданию устойчивого мелиоративного режима [2]. Поэтому, для улучшения мелиоративного состояния и повышения продуктивности почв необходимо использовать дифференцированный подход, учитывающий особенности отдельных участков, а достижение оптимального водно-солевого режима требует комплексных мелиоративных мероприятий, включающий:

- улучшение дренажа, строительство дренажных систем для снижения уровня грунтовых вод.
- оптимизация орошения, т.е. регулирование количества и режима полива для предотвращения избыточного увлажнения.
- промывка почв, удаление избытка солей путем промывки.
- изменение севооборота, выбор культур, устойчивых к засолению и гипсу.
- применение мелиорантов, использование материалов для улучшения структуры почвы.
- адаптация сельскохозяйственных технологий, выбор устойчивых к засолению культур (зерновые, кормовые, овощные, многолетние травы,

сады, виноградники) с применением специальных агротехнических приемов.

Список литературы:

1. Адылов А.А. Инженерно-геологические исследования. – Ташкент: ТГТУ, 2018. –156 с.
2. Березин П.М. Физическая деградация почв / Березин П.М., Гудима И.И. // Деградация и охрана почв. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – С. 168–196.
3. Гафурова Л.А., Абдрахмонов Т.А., Жабборов З.А., Саидова М.Э. Тупроқлар деградацияси. Ўқув қўлланма. –Тошкент, 2012. –218 б.
4. Закиров М., Бегимкулов Д., Гулямов Г., Худойбердиев Т. Особенности распространения четвертичных отложений Голодной степи // Вестник НУУз. –2022. –№3/2/1. –С.195–198.
5. Панков М.А. Процессы засоления и рассоления почв Голодной степи. –Ташкент: МСХ УзССР, 1962. –344 с.
6. Панкова Е.И., Молодцов В.А. Солончаки сазовой зоны Голодностепской подгорной равнины и их мелиоративные особенности // Почвоведение. –1979. –№2. –С. 116–129.
7. Руководство по лабораторному изучению грунтов. – М.: Стройиздат, 1980. – 21 с.
8. Сапаров А. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Методическое пособие. Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. –Ташкент, 2011. – 123 с.
9. Zakirov M.M., Agzamova I.A., Begimkulov D.K., Gulyamov G.D., Eshniyazov S.H. Mining and Pilot Filtration Studies for Assessment of Meliorative State of Soils in Syrdarya Region//International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET). Vol. 7. Issue 12. December 2020. – P. 15974–15977.